

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Aplicación del método de la Ruta Crítica (CPM) para optimizar el proceso de elaboración de prendas textiles en microempresas de Moroleón, Guanajuato

Kevin Alfonso Anillo Alvarez

Universidad de Guanajuato

ka.anilloalvarez@ugto.mx

Dr. Jorge Armando López Lemus

Universidad de Guanajuato

lopezja@ugto.mx

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	MARCO TEÓRICO	4
3.	METODOLOGÍA	6
4.	RESULTADOS	8
5.	DISCUSIÓN	11
6.	BIBLIOGRAFÍA	13

1. INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Moroleón, la industria textil es un fuerte manufacturero debido a su capacidad de dinamizar economías locales y satisfacer una demanda creciente de productos de moda y vestimenta dependiendo de la variación climática. Sin embargo, estos productores están enfrentando una limitante relacionada con la planificación y el control de sus procesos productivos, especialmente en las pymes (pequeñas y medianas empresas), que por lo general suelen operar de manera informal. En muchos casos, las decisiones operativas o productivas se basan en la experiencia empírica y no en datos históricos o herramientas de planificación, lo que impide optimizar recursos, tiempos y costos dentro del proceso productivo (Nguyen, 2022). Diversas investigaciones han demostrado que el uso de métodos como la ruta crítica (CPM) permite estructurar las actividades productivas, mejorar la sinergia entre los procesos y optimizar la eficiencia en la industria textil en Moroleón. (Alam, 2022) (S & Mr.Karuppuswamy, 2024)

En la industria de confecciones, la falta de organización y planificación de las operaciones logísticas genera retrasos, cuellos de botella y un uso ineficiente de los recursos productivos. Investigaciones recientes muestran que el uso de herramientas como CPM ayuda a maximizar la eficiencia de las líneas de producción; por ejemplo, en un estudio aplicado al proceso de fabricación de camisetas se logró aumentar la eficiencia de línea de 49% a 77.5%, además de reducir la cantidad de trabajadores requeridos de 17 a 11 y disminuir los costos de producción de 75 a 46 BDT por unidad. Estos resultados evidencian que la ausencia de sistemas formales de programación y control de actividades puede generar pérdidas económicas y baja productividad en las empresas textiles. (Alam, 2022)

El uso de CPM permite analizar el proceso productivo como una red de actividades interrelacionadas, facilitando la identificación de tareas críticas, la optimización del tiempo de producción y el control de costos asociados al proyecto. El método CPM también tiene la función de dividir procesos

complejos en actividades más pequeñas y establecer relaciones de dependencia entre ellas, por lo que ayuda a desarrollar de manera más eficiente la planificación, supervisión y control de la producción. Del mismo modo, estas herramientas contribuyen a pronosticar desviaciones en el cronograma y a tomar decisiones correctivas que maximicen la eficiencia operativa de las empresas del sector textil en la ciudad de Moroleón. (S & Mr.Karuppuswamy, 2024)

El objetivo de esta búsqueda investigativa es analizar y optimizar el proceso productivo de la industria textil mediante la aplicación del método de la Ruta Crítica (CPM), con la finalidad de identificar las variables críticas del proceso productivo y mejorar la eficiencia de los recursos, lo que permite tomar mejores decisiones en el sector. (Badruzzaman et al., 2020)

2. MARCO TEÓRICO

El método CPM (Critical Path Method) de la ruta crítica o Critical Path Method es una técnica de programación de proyectos desarrollada para identificar la secuencia de actividades que determina la duración total de un proyecto. Este método permite representar las actividades de un proceso mediante una red de nodos y conexiones, en la cual cada actividad posee un tiempo estimado de duración y relaciones de precedencia con otras tareas.

El objetivo principal del método CPM es determinar la ruta crítica, es decir, la secuencia de actividades que no poseen holgura y que, por lo tanto, determinan el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto (SCIRP, 2021). Si alguna de estas actividades se retrasa, el proyecto completo también sufrirá retrasos. Por esta razón, la identificación de la ruta crítica permite a los gestores del proyecto concentrar sus esfuerzos en aquellas tareas que tienen mayor impacto en la duración total del proceso.

En el sector industrial, la aplicación del método CPM facilita la planificación de procesos productivos, el control de cronogramas y la optimización de recursos. En la industria textil, esta herramienta se ha utilizado para mejorar la eficiencia de las líneas de producción y reducir tiempos muertos en las diferentes etapas de fabricación. (Alam, 2022) (Kaur, Dey, Pankaj, Arunava, & Sachin, 2024)

La integración del análisis de tiempo y costo resulta especialmente relevante en industrias con alta competencia y márgenes de ganancia reducidos, como el sector textil, donde pequeñas mejoras en la eficiencia pueden representar ventajas competitivas significativas.

Aplicación de CPM en la industria textil

Diversos estudios han demostrado la efectividad de las técnicas CPM para mejorar la eficiencia en los procesos productivos del sector textil. Estas herramientas permiten analizar las actividades involucradas en la fabricación de prendas, identificar cuellos de botella y optimizar la secuencia de tareas dentro de la línea de producción.

Por ejemplo, investigaciones aplicadas al proceso de fabricación de camisetas han evidenciado que el uso de estas metodologías puede mejorar significativamente la eficiencia de la línea de producción. En un estudio realizado en la industria de confecciones, la eficiencia del proceso aumentó de 49% a 77,5% después de reorganizar las actividades mediante el análisis de la ruta crítica. Además, se logró reducir el

número de trabajadores requeridos y disminuir los costos de producción por unidad (Alam, 2022) (Badruzzaman, 2020)

Estos resultados evidencian que la implementación de herramientas de programación de proyectos no solo permite mejorar la organización de los procesos productivos, sino que también contribuye a incrementar la productividad y competitividad de las empresas textiles. Por esta razón, la aplicación de CPM se ha convertido en una estrategia relevante para optimizar operaciones dentro de este sector industrial. (Badruzzaman, 2020) (Alam, 2022)

3. METODOLOGÍA

Ilustración 1: Diseño de distribución de planta. (Vallejo, 2021)

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo de tipo aplicado, orientado a la optimización de procesos productivos en microempresas del sector textil. El estudio se centra en la

identificación y análisis de las actividades involucradas en la elaboración de prendas, específicamente en talleres de confección ubicados en Moroleón, Guanajuato.

Los datos utilizados fueron obtenidos a través de un estudio de Value Stream Mapping (VSM) aplicado a un proceso real de producción textil de Moroleón, Guanajuato, en el año 2021. Mediante dicho análisis se identificaron las actividades principales del proceso, los tiempos de ciclo, los inventarios intermedios y el flujo de materiales entre operaciones.

En primera instancia, se realizó un levantamiento de información basado en la observación del proceso productivo típico en talleres textiles, identificando actividades como corte de tela, confección, ensamblaje, revisión de calidad y empaque. Posteriormente, se establecieron relaciones de precedencia entre las actividades y se asignaron tiempos estimados de ejecución.

Para el análisis del proyecto se empleó la metodología CPM, se construyó una red de proyecto usando la ruta crítica, los tiempos fueron convertidos a minutos para facilitar su procesamiento mediante el software QM para Windows y además, se utilizó un tiempo determinístico para cada actividad.

Finalmente, se construyó la red de actividades, se determinó la ruta crítica del proceso productivo y se analizaron las posibles mejoras en términos de reducción de tiempo y optimización de recursos.

4. RESULTADOS

Actividades del proceso textil:

Actividad	Descripción	Predecesor	Tiempo (min)
A	Descarga en área de almacén	-	0.025
B	Rayado y corte	A	0.277
C	Bordado	B	0.889
D	Confección	C	0.777
E	Producto terminado	D	0.611

Conversión a minutos:

$$1.5 \text{ s} = 0.025 \text{ min}$$

$$16.66 \text{ s} = 0.2777 \text{ min}$$

$$53.33 \text{ s} = 0.889 \text{ min}$$

$$46.66 \text{ s} = 0.777 \text{ min}$$

$$36.66 \text{ s} = 0.611 \text{ min}$$

Los valores se redondean ya que el software no acepta valores decimales.

for predecessor 1. Almost any character is permissible.

Network type		Method						
<input checked="" type="radio"/> Immediate predecessor list <input type="radio"/> Start/end node numbers		Single Time Estimate						
Optimization								
Activity	Activity time	Predecessor 1	Predecessor 2	Predecessor 3	Predecessor 4	Predecessor 5	Predecessor 6	Predecessor 7
A	2	-						
B	17	A						
C	54	B						
D	47	C						
E	37	D						

Ilustración 2: Tiempo y predecesores de actividades. QM software

QM for Windows - [Data] Results

(untitled) Solution

Activity	Activity time	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish	Slack
Project	156					
A	2	0	2	0	2	0
B	17	2	19	2	19	0
C	53	19	72	19	72	0
D	47	72	119	72	119	0
E	37	119	156	119	156	0

Ilustración 3: Resultados sin holguras. QM software

Ilustración 4: Ruta Crítica o Gráfico de precedencia. QM software

A partir del mapeo de la cadena de valor (Value Stream Mapping) del proceso productivo textil, se identificaron las principales actividades involucradas desde la recepción de la materia prima hasta el producto terminado. La Ilustración 1: Diseño de distribución de planta. (Vallejo, 2021), muestra el flujo actual del proceso, incluyendo tiempos de ciclo, niveles de inventario y eficiencia operativa en cada etapa.

Con base en la información obtenida, se estructuró una red de actividades para su análisis mediante el método CPM. Los tiempos de ciclo fueron convertidos a unidades homogéneas (minutos) para facilitar su procesamiento en el software QM for Windows.

Los resultados indican que la ruta crítica del proceso está conformada por la secuencia completa de actividades (A-B-C-D-E), con una duración total aproximada de 2.58 minutos por unidad. Se identificó

que las etapas de bordado y confección representan los mayores tiempos de ciclo, constituyéndose como los principales cuellos de botella del sistema.

Asimismo, el análisis evidencia la presencia de tiempos muertos asociados a inventarios intermedios de hasta 200 piezas entre procesos, lo que impacta negativamente en el flujo continuo de producción. En este sentido, la aplicación del modelo CPM permite no solo identificar las actividades críticas, sino también proponer mejoras orientadas a reducir tiempos improductivos y optimizar el flujo de trabajo.

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos coinciden con estudios previos que destacan la importancia de la planificación para optimizar los procesos productivos en la industria textil. La identificación de la ruta crítica permite enfocar los esfuerzos de gestión en las actividades que tienen mayor impacto en la duración total del proceso.

En el contexto de las microempresas de Moroleón, donde predominan prácticas operativas empíricas, la implementación de herramientas como CPM representa una oportunidad significativa para mejorar la eficiencia. A diferencia de los enfoques tradicionales, estas metodologías permiten estructurar el proceso productivo, reducir la incertidumbre y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

No obstante, es importante considerar que la aplicación de estos métodos requiere cierto nivel de formalización de los procesos, lo cual puede representar un desafío para las pequeñas empresas con recursos limitados. A pesar de ello, los beneficios potenciales en términos de reducción de tiempos y costos justifican su implementación.

Además, cabe resaltar que una pequeña o mediana empresa organizada y formalizada puede tener potencial exportador.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Alam, S. M. (2022). Analysis of the Critical Path Methods Impacts on the Basic T-Shirt Manufacturing Process in the Apparel Industries. Department of Textile Engineering, Southeast University, Dhaka, Bangladesh.
- Badruzzaman, F. H. (2020). *International Journal of Scientific & Technology Research*. Obtenido de International Journal of Scientific & Technology Research: <https://www.researchgate.net/publication/342145037>
- Kaur, G., Dey, K. B., Pankaj, P., Arunava, M., & Sachin, G. (2024). *MDPI*. Obtenido de Advancing Open Science: <https://www.mdpi.com/2227-9717/12/4/778>
- Nguyen, T. N. (2022). *Optimization model in manufacturing scheduling for the garment industry. Computers, Materials & Continua*, 71(3), 5875–5889. Obtenido de <https://doi.org/10.32604/cmc.2022.023880>
- S, M., & Mr.Karuppuswamy, K. J. (2024). A STUDY ON STREAMLINING GARMENT PRODUCTION PROCESS USING CRITICAL PATH METHOD WITH SPECIAL REFERENCE TO TIRUPUR. *IJCRT*.
- SCIRP. (2021). *Project scheduling optimization*. Obtenido de <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=110980>
- Vallejo, V. L. (2021). *Estudio de Value Stream Mapping aplicado a un proceso de producción textil en Moroleón, Guanajuato. Material académico de la Universidad de Guanajuato*. Obtenido de material académico no publicado.